

**FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI KINERJA PROYEK
PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI
(Studi Kasus : Pada CV. Gresik Mitra Teknik)**

Chabib Bahari, Ragil Dewi Suci

ABSTRACT

The relationship of risk factors to the performance project becomes very important in improving the efficiency and the steps that can be done to address these risk factors. The process of risk management project is the identification of risk factor, risk analysis, risk evaluation and risk management measures. The objective of this study is to find out the risk factors affecting the performance project of a self managed building construction management in a CV. Gresik Mitra Teknik. Research to determine the risk factor conducted qualitatively, by analyzing the perception data obtained from interviews, observations, and documentation. The result of the data analysis shows there are two major risk factors that affect the performance project in CV. Gresik Mitra Teknik, that is : changes in project execution schedule and labor recruitment is not timely.

Keywords : Risk Management, Risk Factors, Performance Project, and Construction.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia industri mengalami banyak perubahan, teknologi yang semakin canggih, standard baru ataupun keinginan dari pihak *owner* menerapkan perubahan dalam lingkup pekerjaannya. Dalam pelaksanaan suatu proyek salah satu faktor yang paling menunjang dengan membuat suatu jadwal perencanaan sesuai dengan kinerja proyek yang akan dicapai serta risiko minimum.

Hasil Identifikasi Risiko CV. Gresik Mitra Teknik.

TAHUN	KATEGORI		TOTAL
	Eksternal	Internal	
2015	39	51	90
2016	22	31	53
2017	13	19	32

Sumber: CV. Gresik Mitra Teknik tahun 2017

Tabel diatas terdapat kategori risiko eksternal dan internal maksudnya yakni, kategori risiko eksternal adalah yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan, misalnya; risiko pencurian, penipuan. Sedangkan risiko internal adalah risiko berdasarkan kejadian dilingkup kerja perusahaan serta masih dapat dikontrol perusahaan. Dari tabel tersebut dapat ditarik

kesimpulan yakni total kejadian risiko semakin berkurang, sebelumnya pada tahun 2015 berjumlah 90 risiko, kemudian tahun 2016 berjumlah 53 risiko, dan tahun 2017 berjumlah 32 risiko. Hal tersebut dikarenakan adanya pengen dalian risiko yang dilakukan oleh CV. Gresik Mitra Teknik, sehingga risiko dapat diminimalisir serta dampaknya juga berkurang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor risiko apa yang mempengaruhi kinerja dan bagaimana cara mengendalikannya pada perusahaan konstruksi CV. Gresik Mitra Teknik?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kinerja dan cara mengendalikannya pada perusahaan konstruksi CV. Gresik Mitra Teknik.

METODE ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015 : 244).

1. Analisis Sebelum Dilapangan Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian (Sugiyono, 2015 : 245).
2. Analisis Data Dilapangan Miles dan Hurbeman dalam Sugiyono (2015 : 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.
3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2015 : 270).

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Hasil Penelitian

Risiko Dominan

Penelitian pada CV. Gresik Mitra Teknik menghasilkan risiko yang dominan terjadi yakni dari faktor rekrutmen tenaga kerja tidak tepat waktu, dan faktor dimajukan atau dimundurkan jadwal pelaksanaan proyek, dari semua risiko yang terjadi kedua risiko itu yang paling dominan terjadi pada proyek yang dijalankan CV. Gresik Mitra Teknik (GMT).

Penyebab Terjadinya Risiko

Tentunya setiap risiko-risiko yang terjadi tidak muncul dengan sendirinya, pastinya ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya risiko-risiko tersebut. Penyebab pada saat proses rekrutmen tenaga kerja tidak tepat waktu karena tenaga kerja sebagian besar bersifat *temporary* maka perekrutan tenaga kerja dilakukan pada saat proses perencanaan proyek sedangkan untuk proses

rekrutmen sendiri membutuhkan waktu untuk seleksi tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja menjadi tidak tepat waktu dengan alasan utama ada tenaga kerja yang sakit atau keluar mendadak, maka perekrutan harus dilaksanakan kembali sedangkan proyek harus tetap berjalan sesuai jadwal. Penyebab dari Risiko Perencanaan Proyek, sebelum sub kontraktor melaksanakan proyek, pihak klien terlebih dahulu mendinginkan cerobong pembakaran, dan biasanya pendinginan memakan waktu minimal 3 hari. Jika proses *colling down* pada mesin (proses pendinginan cerobong pembakaran) mundur, maka jadwal pelaksanaan proyek juga mundur.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan proses penelitian sebelumnya berupa teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di CV. Gresik Mitra Teknik mengenai Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kinerja Proyek pada Perusahaan Konstruksi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa risiko perencanaan proyek dan risiko tenaga kerja merupakan faktor risiko yang paling berdampak mempengaruhi kinerja proyek pada CV. Gresik Mitra Teknik.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian terdapat faktor-faktor risiko yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja proyek pada CV. Gresik Mitra Teknik.
3. Tidak ada perubahan dari jawaban narasumber pada saat dilakukan pengulangan wawancara, kedua jawaban mempunyai inti yang sama sehingga dapat dibuktikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid. Hal ini didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan dilapangan ada beberapa saran yang perlu dikemukakan, yaitu :

1. Perlu adanya *review* kembali bagi CV. Gresik Mitra Teknik dalam mengendalikan risiko-risiko yang muncul, agar dapat meminimalisir munculnya risiko-risiko yang merugikan, dan kedepannya kinerja perusahaan dapat lebih baik serta tidak menghambat proses penyelesaian proyek selanjutnya.
2. Perlu adanya pengembangan serta dilakukan penelitian sejenis mengenai faktor risiko yang mempengaruhi kinerja proyek.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian berikutnya dapat menambah variabel penelitian, wawancara yang lebih mendetail dan observasi lebih diperlebar jangkauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyanto, 2005. *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Asmarantaka, Nadya Safira. *Analisis Resiko yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Proyek Pada Pembangunan Hotel Batiqa Palembang*. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol. 2, No.3, September 2014.
- Fahmi, Irham, 2016. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. ALFABETA. Bandung.
- Hery, 2015. *Manajemen Risiko Bisnis*. Grasindo. Jakarta.
- Ismael, Idzurnida. *Faktor-faktor Risiko yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Kualitas Proyek Konstruksi Gedung di Kota Padang Sumatera Barat Dengan Menggunakan Model dan Simulasi Monte Carlo*. Jurnal Momentum, Vol. 13, No.2, Agustus 2012.
- Maddeppungeng, Bethary, dan Ayu. *Identifikasi Faktor-faktor Risiko yang Berpengaruh di Tahap Construction Pada Proyek EPC Terhadap Kinerja Waktu (studikasuk: PT Krakatau Engineering dan PT Prima Konstruksi Utama)*. Jurnal Fondasi, Vol. 4, No.2, 2015.
- Manuaba, Ida Bagus Gde, 2010. *Identifikasi Faktor Risiko Terhadap Kinerja Waktu Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pengamanan Pantai Di Bali*. Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Dwijendra. *Risiko*. Cetakan Kesatu. PUSTAKA SETIA. Bandung.
- Mulyawan, Setia, 2015. *Manajemen Secara Swakelola (studikasuk: proyek pengembangan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Aceh)*. Jurnal Teknik Sipil, Vol. 1, No.1, Agustus 2012.
- Pratama, Andhika Manggala, 2011. *Faktor Penyebab Terjadinya Risiko yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi Fly Over KP Melayu-Tanah Abang*. Skripsi. Fakultas Teknik Program Sarjana UI. Jakarta.
- Ramli, Soehatman, 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Cetakan Pertama. Dian Rakyat. Jakarta.
- Rusman, Muttaqin, dan Malahayati, Nurul. *Faktor-faktor Risiko yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Pelaksanaan Konstruksi Gedung*
- Silalahi, Ulber, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keenam. ALFABETA. Bandung.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Best Seller. Cetakan Ke-22. ALFABETA. Bandung.
- Syarizka, Deandra, 2017. *Pasar Konstruksi Indonesia Diprediksi Capai US\$ 136,26 Miliar Pada 2021*. Ed: Mia Chitra Dinisari, Bisnis.com
- Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Cetakan Kesepuluh. Raja grafindo Persada. Jakarta